

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls

DOI 10.5281/zenodo.20657335

Abstrakt

Die Intention der Arbeit ist es, unter der strikten Einhaltung klassischer Prinzipien, das Wesen der elektromagnetischen Welle zu verstehen.

Als Lösungsansatz dient dazu eine neue Schwingungsform, der elektromagnetische Schwingungsimpuls. Dieser ersetzt den Welle-Teilchen-Dualismus und ist die Grundlage für Bewegung und Energietransport. In diesem Zusammenhang ist er für Masse und Trägheit verantwortlich und erklärt die relativistischen Effekte.

Die De Broglie Welle ist der transversale, räumliche Teil des elektromagnetischen Schwingungsimpulses und dieser besitzt in Bewegungsrichtung immer die absolute Geschwindigkeit Null. Der longitudinale Teil hat einen Strahlcharakter und ist für die Bewegung und Energietransport zuständig.

Somit wird der räumliche Zusammenhang von Photonen und elektromagnetischer Welle rational. Die Felder werden von substanzlosen Wirkgrößen zu einem echten Teil der Materie.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis.....	III
Abbildungsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis.....	V
1 Vorüberlegungen	7
2 Theoretische Basis.....	3
2.1 Schwingungsprinzip.....	3
2.2 Feldeigenschaften	3
2.3 Ungedämpfte harmonische Schwingung	4
2.4 Komplementäre Schwingung	5
2.5 Poynting-Vektor	5
2.6 Quantisierung der Welle	6
2.7 Absolute Geschwindigkeit, absoluter Raum, absolute Zeit	7
3 Theorie des Schwingungsimpulses anhand der reinen elektromagnetischen Welle	9
3.1 Funktionsprinzip.....	9
3.2 Darstellung des Schwingungspaket.....	10
3.3 Energieintervall (Infinitesimaler Energiefluss).....	11
3.4 Transversalkomponente.....	12
3.5 Longitudinalkomponente	14
3.6 Darstellung des infinitesimalen Energieflusses	15
3.7 Phasengeschwindigkeit der Einhüllenden	17
3.8 Polarisierung	18
3.9 Eigendrehimpuls	18
3.10 Zwischenfazit	19

4	Elektromagnetischer Schwingungsimpuls mit Elementarkern	21
4.1	Welle-Teilchen-Prinzip im Schwingungsimpuls	21
4.2	Elektromagnetische Masse	21
4.3	Trägheit der Materie	23
4.4	Ruheenergie	24
4.5	Energie	24
4.6	Impuls.....	26
4.7	Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle	26
4.8	Lorentz-Faktor.....	28
4.9	Dispersionsrelation	29
4.10	Zwischenfazit.....	30
5	Spekulationen/Indizien für den elektromagnetischen Schwingungsimpuls.....	32
5.1	Bewegtes Elektron im bewegten Magnetfeld	32
5.2	Wellenwiderstand des em. Schwingungsimpulses ohne Elementarkern.....	32
5.3	Längenkontraktion und Zeitdilatation	33
5.4	Orbitalmodell atomarer Wasserstoff ^1H	33
5.5	Feinstrukturkonstante.....	34
6	Fazit.....	35

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Schwingungspaket (Photon)	11
Abbildung 2:	Energiefläche Transversalkomponente	15
Abbildung 3	Gesamtheit der infinitesimale Transversalkomponente	16
Abbildung 4:	Energiefaden Longitudinalkomponente	16

Abbildung 5 Gesamtheit der infinitesimalen Longitudinalkomponente.....	17
Abbildung 6 Polarisation.....	18
Abbildung 7: Schwingungsimpuls Geschwindigkeit $v \approx 0$	22
Abbildung 8: Schwingungsimpuls Geschwindigkeit $v \approx 0,16c$	23
Abbildung 9: Lorentz-Faktor	28

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

c = Lichtgeschwindigkeit

c_L = Longitudinale Phasengeschwindigkeit

c_{SI} = Schwingungsimpuls Phasengeschwindigkeit

c_T = Transversale Phasengeschwindigkeit

\vec{E} = Elektrische Feldstärke

E = Energie

E_L = Longitudinale Energie Schwingungsimpuls

E_{Sp} = Energie Schwingungspaket

E_T = Transversale Energie Schwingungsimpuls

f = Frequenz

f_R = Ruhfrequenz

\vec{H} = Magnetische Feldstärke

h = Planck-Konstante

l = Länge

l_0 = Ruhelänge

m = Masse

P = Impuls

\vec{S} = Poynting-Vektor

T_L = Periodendauer Longitudinalkomponente

v = Teilchengeschwindigkeit

v_{crw} = Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle (Teilchengeschwindigkeit)

Z_i = Welleninnenwiderstand

Z_0 = Welleninnenwiderstand des Vakuums

Δt = Delta Zeit

Δt_0 = Delta Zeit Ruhe

ϵ_0 = Elektrische Feldkonstante

γ = Lorentz-Faktor

λ_{DB} = De Broglie Wellenlänge

λ_L = Longitudinale Wellenlänge

λ_{LR} = Longitudinale Ruhewellenlänge

λ_T = Transversale Wellenlänge

λ_{TR} = Transversale Ruhewellenlänge

μ_0 = Magnetische Feldkonstante

1 VORÜBERLEGUNGEN

Die Intention der Arbeit ist es, die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle zu verstehen.

Rätsel:

Es bewegt sich wie eine Welle, aber es braucht kein Medium dazu.

Es ist keine Schwingung, trägt aber Energie in sich.

Es hat keine Masse, aber eine relativistische Masse.

Es ist eine Welle, aber auch ein Teilchen.

Es ist statistisch verteilt, bildet aber einen perfekten Sinus.

Es bewegt sich immer mit gleicher Geschwindigkeit, auch wenn es von einem bewegten Objekt emittiert wird.

...

Wie also muss die elektromagnetische Welle beschaffen sein, damit alles rational funktioniert?

Bruch mit den Konventionen der Moderne:

Es liegt offen auf der Hand, dass einige Grundlagen, die für die elektromagnetische Welle wichtig sind, hinterfragt werden müssen. Dies bedeutet einen Bruch mit den Konventionen der Moderne.

Die Erkenntnisse der Moderne werden jedoch genutzt.

Die Konstrukte der Moderne werden verworfen.

Die klassischen Gesetze werden konsequent angewendet.

Lösungsansätze:

Der Lösungsansatz liegt im grundsätzlichen Verständnis, dass jede Welle eine Schwingung in sich trägt und sie dadurch Energie speichert und transportiert. Die Umwandlung magnetischer Energie in elektrische Energie wie bei einem elektromagnetischen Schwingkreis, kommt bei der Welle nicht in Frage, da beide Komponenten phasengleich sind. Daher muss eine andere Schwingungsform existieren.

Ein zweiter Lösungsansatz ist der erweiterte Feldbegriff. Grundsätzlich sind Felder keinen Hilfsgrößen, die nur die Eigenschaften der Teilchen übertragen. Sie sind gleichwertig den Teilchen und besitzen selbst Eigenschaften.

Ein dritter Lösungsansatz liegt in der strikten Einhaltung der klassischen Vorstellungen. Der dreidimensionale absolute Raum und die absolute Zeit ist die Realität. Alle Maßstäbe sind fest definiert. Das Ursache-Wirkungs-Prinzip ist universell.

Der vierte Lösungsansatz. Die Absolutheit der Geschwindigkeit. Die elektromagnetische Geschwindigkeit hat immer den gleichen Wert, da sie immer bei absolut Null startet. Der absolut ruhende Schwingungsanteil befindet sich im Photon.

Der fünfte Lösungsansatz: Masse, Trägheit, Materiewellen, Neutrinos, Photonen sind dem Elektromagnetismus zuzuordnen.

2 THEORETISCHE BASIS

2.1 SCHWINGUNGSPRINZIP

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls besteht aus Feldern in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Eine räumliche Transversalkomponente und eine eindimensionale Longitudinalkomponente. Die räumliche Komponente ist das bekannte statische elektrische und magnetische Feld. Die zweite Komponente ist verantwortlich für die Bewegung und ist eine andere Form des elektromagnetischen Feldes (kann evtl. als Neutrino angesehen werden). Die zeitlich kontinuierliche Transformierung dieser beider Komponenten in infinitesimalen Abschnitten, bildet so eine dreidimensionale sinusförmige Welle, die sich konstant vorwärtsbewegt. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls speichert und transportiert Energie in einem Turnus. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist ein geschlossenes harmonisches Schwingungssystem.

Aus diesem Schwingungsprinzip ergeben sich die nachfolgenden Konventionen.

2.2 FELDEIGENSCHAFTEN

Der reine elektromagnetische Schwingungsimpuls besteht aus Feldern ohne Teilchenkern. Hier sind die Felder die Materie selbst. D. h. die Energie, die Masse und die Eigenschaften werden vom Feld selbst getragen.

„Ein Feld kann aber auch eine eigenständige physikalische Entität sein, die nicht als zusammengesetztes System oder mathematische Hilfsgröße angesehen werden darf. Das Feld kann dann genauso wie ein Teilchen, ein starrer Körper oder ein anderes physikalisches System einen Impuls und Drehimpuls tragen, Energie enthalten und sich in angeregten Zuständen befinden. Beispielsweise ist ein Lichtstrahl, der Energie durch den leeren Raum transportiert, wie durch den Poynting-Vektor beschrieben, ein (zeitabhängiges) Feld und steht in der physikalischen Hierarchie der Entitäten auf der gleichen Ebene wie Teilchen oder andere Materie.“

[https://de.wikipedia.org/wiki/Feld_\(Physik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Feld_(Physik)) 2026

Materielle Eigenschaften:

Die materiellen Eigenschaften der Felder sind bekannt als Ausdruck von Wellenlängen, Frequenzen und Geschwindigkeiten (aufbauend auf den allgemeinen harmonischen Schwingungsbedingungen). Diese Materialeigenschaften sind alle energiespezifisch. Die Art der elektromagnetischen Substanz ist nicht relevant.

Transversale Eigenschaften:

Die räumliche Ausdehnung und Zusammenziehen der transversalen Komponente sind deren Eigenschaft, ähnlich Elastizität oder Härte.

Die Rückstellkraft kann als materielle Feldeigenschaft angesehen werden. Die Eigenschaften von elastisch/weich bis unelastisch/hart sind durch die Energie respektive Wellenlänge definiert.

Eine sich aufweitende Longitudinalkomponente polarisiert sich selbst zur Rechtwinkligkeit. Durch Wirbelfelder polarisieren sich variable elektrische und magnetische Felder aus sich heraus. Dies ist deren Feldeigenschaft. Dabei verlaufen Auf- und Abbau der Felder in der exakt gleichen Weise.

Longitudinale Eigenschaften:

Der Strahlcharakter, d. h. die eindimensionale Ausbreitung der longitudinalen Komponente ist dessen Eigenschaft. Zeitlich variable elektrische und magnetische Felder erzeugen in ihm keine neuen elektrischen oder magnetischen Felder. Die longitudinale Komponente kann als positiv und negativ orientiertes Neutrino angesehen werden.

2.3 UNGEDÄMPFTE HARMONISCHE SCHWINGUNG

Ein zentraler Aspekt im elektromagnetischen Schwingungsimpuls ist die ungedämpfte harmonische Schwingung. Jeder infinitesimale Schwingungsabschnitt kann als eine reine Sinusform betrachtet werden. Es gibt keine Verluste keine Oberwellen und daher auch keine Unschärfe.

Bei einer ungedämpften harmonischen Schwingung ist die rückstellende Kraft proportional zur Ausdehnung der beiden Schwingungskomponenten. Die Rückstellkraft wird durch die Energiezufuhr aus der anderen Komponente proportional größer. Die rücktreibende Kraft beider Komponenten ist durch das energieabhängige elektromagnetische Material gewährleistet und ist proportional zur Auslenkung.

2.4 KOMPLEMENTÄRE SCHWINGUNG

Das geschlossene harmonische Schwingungssystem des elektromagnetischen Schwingungsimpulses unterscheidet sich von klassischen Schwingungen wie dem elektrischen Schwingkreis oder dem Federschwinger.

Es gibt keine der Alternierung der Energieform. Die Orientierung der elektrischen und magnetischen Felder in einem Schwingungsimpuls bleibt immer gleich. Es gibt ein Ausdehnen und Zusammenziehen der Transversalkomponente. Aber es gibt kein Vor und Zurück der Longitudinalkomponente. Die Orientierung der Longitudinalkomponente ist immer in Bewegungsrichtung.

Anstatt der Alternierung gibt es zwei komplementäre Schwingungsimpulse. Beide komplementäre Einheiten bewegen sich unabhängig von der Orientierung der Felder immer in die gleiche Richtung. Der Poyntingvektor beschreibt dies.

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

\vec{S} = Poynting-Vektor, \vec{E} = Elektrische Feldstärke, \vec{H} = Magnetische Feldstärke

Diese zwei Schwingungsimpulse sind untrennbar miteinander verbunden und bilden eine Einheit, bei der sich die eine longitudinale Komponente nahtlos an die andere longitudinale Komponente anschließt. Diese zwei dreidimensionalen rotationssymmetrischen Sinusformen haben weder einen räumlichen noch einen zeitlichen Phasenversatz. Die komplementäre Schwingungsimpulse unterscheiden sich nach außen nur in der Orientierung der magnetischen und elektrischen Felder. Die beiden komplementären Einheiten bilden zusammen eine Quanteneinheit (entspringt im Zusammenhang mit der elektromagnetischen Welle dem Photon).

2.5 POYNTING-VEKTOR

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist räumlich immer in Vorwärtsrichtung orientiert. Unabhängig von der Orientierung des elektrischen oder magnetischen Feldes. Dies ist durch den bekannten Poynting-Vektor definiert.

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Dieser Poynting-Vektor ist nicht nur eine Recheneinheit für die Energieflussdichte der elektromagnetischen Welle, sondern ist konkret ein gerichtetes Energiebündel. Er ist die Longitudinalkomponente des elektromagnetischen Schwingungsimpulses. Als positives oder negatives orientiertes Neutrino unterliegt dieser Energiestrahle nicht den Gesetzen zeitlich veränderter Felder.

2.6 QUANTISIERUNG DER WELLE

Definition Schwingungspaket:

Zwei komplementäre Schwingungsimpulse gleich Sinushalbwellen, die sich nur durch die Orientierung der elektromagnetischen Felder unterscheiden, entsprechen dem sogenannten Photon (hier Schwingungspaket bezeichnet). Dies ist die Basis der elektromagnetischen Welle. Das gesamte Schwingungspaket stellt eine untrennbare Einheit dar.

Energie Schwingungspaket:

Alle Eigenschaften des Schwingungspaketes sind energiespezifisch.

Die Gesamtenergie des Schwingungspaketes entspricht dem, des Photons.

$$E = h * f$$

$E = \text{Energie}$, $h = \text{Planck-Konstante}$, $f = \text{Frequenz}$

Mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich, dass die Energie indirekt proportional zu seiner Wellenlänge ist.

$$E = h * \frac{c}{\lambda_L}$$

$c = \text{Lichtgeschwindigkeit}$, $\lambda_L = \text{Longitudinale Wellenlänge}$

Schwingungspaket in der elektromagnetischen Welle:

Die Gesamtenergie einer elektromagnetischen Welle ergibt sich aus der Anzahl der Schwingungspakete pro Meter und der Anzahl der parallelen Überlagerungen.

Die Überlagerungen der einzelnen Schwingungspakete läuft zeitlich ohne Phasenversatz ab. Sie sind nicht statistisch verteilt. Sie bilden daher zusammen einen reinen Sinus.

Die räumliche Intensität einer Welle ist von der Antennencharakteristik oder die Form des Strahlers abhängig.

Nur Schwingungspakete aus derselben Quelle haben die gleichen energiespezifischen Eigenschaften und können sich daher überlagern. Eine Mischung ohne Anwesenheit von nichtlinearen Kennlinien der Materie ist deshalb nicht möglich.

Es gibt eine kleinste Leistung, bei der die Anzahl der Quanten pro Meter mit der Anzahl der Wellen pro Meter übereinstimmt. Darunter gibt es Lücken im Wellenstrom.

2.7 ABSOLUTE GESCHWINDIGKEIT, ABSOLUTER RAUM, ABSOLUTE ZEIT

Absolute Geschwindigkeit:

Ein fundamentaler Aspekt des elektromagnetischen Schwingungsimpulses ist seine absolute Geschwindigkeit. Das Emittieren einer elektromagnetischen Welle startet immer bei der absoluten Geschwindigkeit Null. Jede Bewegung eines Elements bezieht sich immer auf die absolute Geschwindigkeit Null.

Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit beweist, dass es eine absolute Geschwindigkeit Null gibt.

Das Transversalfeld des elektromagnetischen Schwingungsimpulses mit seiner absoluten Geschwindigkeit Null in Bewegungsrichtung, ist immer der Referenzpunkt für sämtliche Geschwindigkeiten.

Wie im späteren Zusammenhang mit der Materie noch erläutert wird, besteht die Masse aus einem gespiegelten elektromagnetischen Schwingungsimpuls. Diese Masse und der reine elektromagnetische Schwingungsimpuls haben dieselbe Referenz als Ausgangspunkt für ihren Geschwindigkeitsvektor. Deshalb addieren sich die Teilchengeschwindigkeit v und die elektromagnetische Geschwindigkeit c nicht.

Absoluter Raum:

Der euklidische Raum ist nicht nur ein Koordinatensystem, sondern erfüllt auch den Zweck eines Ankers für die Bewegung.

Es ist immer möglich die Absolutheit der Geschwindigkeit gegenüber dem absoluten Raum festzustellen. Dies kann theoretisch durch eine Messung von Richtung und Betrag

des Geschwindigkeitsvektor des elektromagnetischen Schwingungsimpulses bestimmt werden.

Eine Änderung des Bezugssystems hat einen Einfluss auf Richtung und Betrag des Geschwindigkeitsvektor des elektromagnetischen Schwingungsimpulses. Eine Galilei Transformation ist nur gültig, wenn man die Effekte im Mikrokosmos außer Acht lässt.

Eine Lorentz Transformation ist nicht gültig. Jedoch bringt der Lorentz Faktor für die Energierechnung richtige Ergebnisse.

„Der absolute Raum ist das von Isaac Newton postulierte Konzept eines physikalischen Raumes, der unabhängig ist sowohl vom Beobachter als auch von den darin enthaltenen Objekten und darin stattfindenden physikalischen Vorgängen.“...

... „Demnach finden alle absoluten Bewegungen relativ zum absoluten Raum statt.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Absoluter_Raum#:~:text=Der%20absolute%20Raum%20ist%20das,Newton%20auch%20eine%20absolute%20Zeit. 2026

Absolute Zeit:

Durch die Feststellung der Bewegungsdauer einer absoluten Geschwindigkeit in einem absoluten Raum, ist die Absolutheit der Zeit folglich eine Realität.

3 THEORIE DES SCHWINGUNGSIMPULSES ANHAND DER REINEN ELEKTROMAGNETISCHEN WELLE

3.1 FUNKTIONSPRINZIP

Verbaldefinition:

Ein elektromagnetischer Energiestrahl weitet sich senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung nach Erreichen seiner spezifischen Wellenlänge auf. An diesem Transformationspunkt ändert sich nicht nur seine geometrische Form, sondern auch seine Feldeigenschaft. Die Ausbreitung des Feldes vom Zentrum ins Räumliche stoppt nach Erreichen der zweiten spezifischen Wellenlänge. Danach fällt das Feld wieder in gleicher Weise ins Zentrum zurück. An diesem zweiten Transformationspunkt ändern sich wieder die Feldeigenschaften und aus dem räumlichen Feld entsteht wieder der Strahl. Diese Prozedur wiederholt sich in infinitesimalen Abschnitten kontinuierlich. Somit bewegt sich eine elektromagnetische Schwingung mit ihrem zentralen Energietransport durch den Raum.

Schwingungsimpuls:

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist ein geschlossenes Schwingungssystem. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls speichert und transportiert Energie in einem Turnus. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist ein abgeschlossenes System aus unbewegten, zueinander orthogonalen und phasengleichen elektrischen und magnetischen Feldern einerseits. Dies ist die transversale Komponente. Und andererseits eine zentrale longitudinale Komponente die für die Bewegung des elektromagnetischen Schwingungsimpulses verantwortlich ist. Dabei bilden beide Komponenten einen Schwingkreis, der die Energie speichert und bewegt. Die longitudinale Komponente hat einen Geschwindigkeitsvektor ausschließlich in Bewegungsrichtung, und transportiert die Energie über seinen Impuls. Die transversale Komponente hat ausschließlich einen Geschwindigkeitsvektor senkrecht zur Bewegungsrichtung und erzeugt die Räumlichkeit. Damit sind Bewegung und Energieerhalt in einem elektromagnetischen Element vereint. Der Fluss im Transversalfeld erzeugt im zentralen Transformationspunkt einen Impuls, senkrecht zur Bewegungsrichtung des elektrischen Flusses und senkrecht zur Bewegungsrichtung des magnetischen Flusses. Aber auch der Impuls erzeugt wieder ein bewegtes elektrisches und magnetisches Feld im nächsten Transformationspunkt nach Durchlaufen seiner Wellenlänge. Die beiden Schwingungskomponenten werden in

infinitesimale Abschnitte unterteilt und diese laufen dann zeitlich kontinuierlich hintereinander ab und bilden so eine dreidimensionale Sinushalbwellen, die sich konstant vorwärtsbewegt.

Schwingungspaket:

Im Gegensatz zur klassischen Schwingung gibt es beim elektromagnetischen Schwingungsimpuls keine der Alternierung der Energieform. Die Orientierung der elektrischen und magnetischen Felder in einem Schwingungsimpuls ist immer gleich. Die Bewegungsrichtung der Longitudinalkomponente ist immer gleich.

Anstatt der Alternierung gibt es zwei komplementäre Schwingungsimpulse. Diese zwei Schwingungsimpulse sind untrennbar miteinander verbunden und bilden eine Einheit, bei der sich die eine longitudinale Komponente nahtlos an die andere longitudinale Komponente anschließt. Diese komplementären Sinushalbwellen, die sich nur durch die Orientierung der elektromagnetischen Felder unterscheiden, entsprechen dem sogenannten Photon (hier Schwingungspaket bezeichnet). Dies ist die Basis der elektromagnetischen Welle. Das gesamte Schwingungspaket stellt eine untrennbare Einheit dar. Die Eigenschaften des Photons sind somit auf die beiden komplementären Schwingungsimpulse übergegangen.

Alle Eigenschaften des Schwingungspaketes sind energiespezifisch. Beide komplementären Sinushalbwellen sind absolut kohärent in allen energiespezifischen Parametern. Die einzigen Unterschiede liegen in der gegensätzlichen Orientierung der elektrischen und magnetischen Felder. Das energieabhängige Schwingungspaket ist eine reale elektromagnetische um die zentrale Abszisse (Poynting-Vektor) rotationssymmetrische Sinusform.

3.2 DARSTELLUNG DES SCHWINGUNGSPAKET

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls (S_i) besteht aus zwei komplementären Schwingungsimpulsen. Einen positiv orientierten Schwingungsimpuls (S_{ip}) und einen negativ orientierten Schwingungsimpuls (S_{in}).

Abbildung 1: Schwingungspaket (Photon)

λ_T = Transversale Wellenlänge; λ_L = Longitudinale Wellenlänge; c = Lichtgeschwindigkeit; c_T = Transversale Phasengeschwindigkeit; c_L = Longitudinale Phasengeschwindigkeit

Hinweis:

Das Kreuzprodukt ist ein Rechtssystem. Welche Vektoren E und H sind, ist Definitionssache. Daher ist die Richtung des Energietransports die Bewegungsrichtung.

3.3 ENERGIEINTERVALL (INFINITESIMALER ENERGIEFLUSS)

Der Energiefluss in infinitesimalen Portionen ist die Ursache der kontinuierlichen Bewegung.

Infinitesimale Transversalkomponente:

Die Transversalkomponente wird in infinitesimalen Abschnitten zu Energieflächen, die sich vom Zentrum radial ausbreiten. Diese Energieflächen breiten sich zeitlich und räumlich nacheinander aus.

Infinitesimale Longitudinalkomponente:

Der eindimensionale Energiestrahler wird in infinitesimalen Abschnitten zu Energiefäden. Diese Fäden sind zueinander parallel aber zeitlich und räumlich in Bewegungsrichtung verschoben.

Transformation:

Die geometrische Form einer infinitesimalen Energieportion in der Longitudinalkomponente ist der Energiefaden. Nach Erreichen seiner Länge $\lambda_L/2$ breitet er sich im Transformationspunkt in die Fläche aus. Seine Eigenschaft und Form ändert sich bei der Umwandlung in die Transversalkomponente. Im Transversalfeld breitet sich die Energie vom zentralen Transformationspunkt flächenmäßig aus, bis die maximale Ausdehnung λ_T erreicht ist. Danach zieht sich die Fläche in derselben Weise in ihren Ausgangspunkt zurück. Die Orientierungen der elektrischen und magnetischen Felder bleiben dabei stets gleich und bilden ein Rechtssystem für die Orientierung der Longitudinalkomponente.

Alle infinitesimalen Energieflüsse der komplementären Schwingungsimpulse ergeben zusammen die Energie des Photons.

3.4 TRANSVERSALKOMPONENTE

Beschreibung:

Die Komponente breitet sich von der zentralen Achse (Longitudinalkomponente) radial aus, bis der ganze Energiefaden umgewandelt ist, und die Ausdehnung λ_T erreicht hat (Durchmesser). Die maximale Ausdehnung entspricht dabei der maximalen elektrischen und magnetischen Feldstärke. Sie stellt somit den Scheitelpunkt der Sinusform dar. Die Phasengeschwindigkeit hat im Zentrum ihre maximale Geschwindigkeit und nimmt nach außen hin entsprechend der Sinusform ab. Die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente ist eine arithmetisch gemittelte Geschwindigkeit. Die Ausbreitung des

Feldes in diametraler Richtung ergibt die zweifache Phasengeschwindigkeit λ_T . Dies wird jedoch durch die zweifache Wegstrecke (hin und zurück) kompensiert. Die Orientierungen der Felder nach ihrer Polarisierung zeigen immer in eine Richtung (unabhängig von der diametralen Ausbreitung). Nach dem Stillstand dreht sich die Bewegungsrichtung um und die Transversalkomponente kehrt wieder zum Zentrum zurück. Die Orientierung der Felder bleibt dabei erhalten. Im Zentrum wandelt sie sich zurück in die Longitudinalkomponente.

Frequenz:

Die Frequenz des Schwingungspakets ist

$$f = \frac{E}{h}$$

Wellenlänge:

Die Wellenlänge der Transversalkomponente entspricht die der De Broglie Welle.

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{mv} \quad (1) \text{ mit } v = c \qquad m = \frac{hf}{c^2} \quad (2)$$

λ_{DB} = De Broglie Wellenlänge, m = Masse

Aus (1) und (2) ergibt sich

$$\lambda_T = \frac{c}{f}$$

λ_T = Transversale Wellenlänge

Die Berechnung der Wellenlänge über die Phasengeschwindigkeit c^2/v und $v = c$ bringt das gleiche Ergebnis.

Phasengeschwindigkeit:

Aufbauend auf der Absolutheit der Geschwindigkeit ist die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente folgendermaßen:

Die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente ist die der De Broglie Welle.

Die arithmetisch gemittelte Phasengeschwindigkeit c_T der Transversalkomponente in Ausdehnungsrichtung beträgt.

$$c_T = \frac{c^2}{v}$$

c_T = Transversale Phasengeschwindigkeit, v = Teilchengeschwindigkeit

Im Falle der reinen elektromagnetischen Welle ist die Phasengeschwindigkeit $c_T = c$ da $v = c$.

$$c_T = c$$

Die Energie E und der Impuls P sind über die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente miteinander verbunden.

$$\frac{E}{P} = \frac{c^2}{v}$$

3.5 LONGITUDINALKOMPONENTE

Beschreibung:

Die Longitudinalkomponente ist die zentrale Achse des Schwingungsimpulses. Sie ist eine eindimensionale Linie in Bewegungsrichtung. Sie baut sich im Zentrum bei der Umwandlung der Transversalkomponente auf. Die Longitudinalkomponente breitet sich mit der arithmetisch gemittelten Geschwindigkeit c_L aus.

Jede infinitesimale Linie startet im Zentrum und erreicht ihre maximale Länge λ_L . Danach weitet sie sich wieder zur Transversalkomponente auf.

In diesem Energiestrahle sind die messbaren Felder der Transversalkomponente als gebündelte Felder vorhanden. Als positives oder negatives orientiertes Neutrino unterliegt dieser Energiestrahle nicht den Gesetzen zeitlich veränderter Felder. Somit weitet sich der Energiestrahle nicht auf seinen Weg auf.

Wellenlänge:

Die Longitudinalkomponente des Schwingungsimpulses hat die halbe Wellenlänge des Schwingungspaketes.

$$\lambda_L = \frac{c}{2f}$$

$\lambda_L = \text{Longitudinale Wellenlänge}$

Jeder infinitesimale Abschnitt hat diese Wellenlänge, somit breitet sich die Welle kontinuierlich in Bewegungsrichtung aus.

Phasengeschwindigkeit:

Aufbauend auf der Absolutheit der Geschwindigkeit ist die Phasengeschwindigkeit der Longitudinalkomponente folgendermaßen:

Die Phasengeschwindigkeit c_L der Longitudinalwelle ist $2c$. Dies ergibt sich aus den harmonischen Schwingungsbedingungen. Die Periodendauer der Transversalkomponente und die Periodendauer der Longitudinalkomponente sind bei einer harmonischen Schwingung immer gleich, da sie kontinuierlich ineinander übergehen.

$$c_L = 2c$$

$c_L = \text{Longitudinale Phasengeschwindigkeit}$

3.6 DARSTELLUNG DES INFINITESIMALEN ENERGIEFLUSSES

Für die schematische Darstellung des Energieflusses in einem Intervall reichen die Richtungsvektoren aus.

Transversalkomponente:

Die Energie befindet sich vollständig in der Transversalkomponente. Die gestrichelt dargestellte Longitudinalkomponente ist nicht vorhanden.

Abbildung 2: Energiefläche Transversalkomponente

Expansion und Kompression der Transversalkomponente:

Von der Spitze des Schwingungsimpulses bis zu seinem Scheitel breitet sich die Transversalkomponente radial aus. Danach kehrt sie wieder in das Zentrum zurück.

Abbildung 3 Gesamtheit der infinitesimalen Transversalkomponente

Longitudinalkomponente:

Die Energie befindet sich vollständig in der Longitudinalkomponente. Die gestrichelt dargestellte Transversalkomponente ist nicht vorhanden.

Abbildung 4: Energiefaden Longitudinalkomponente

Energiefluss in der Longitudinalkomponente:

Alle infinitesimalen Anteile der Longitudinalkomponente zusammen bilden den zentralen Energiestrahl. Die Longitudinalkomponente durchdringt dabei die Transversalkomponente. Darstellung eines beliebigen Zeitpunktes.

Abbildung 5 Gesamtheit der infinitesimalen Longitudinalkomponente

3.7 PHASEGESCHWINDIGKEIT DER EINHÜLLENDEN

Die Phasengeschwindigkeit c_{SI} der Einhüllenden dagegen, ist eine Scheingeschwindigkeit, da sich die Phase nicht bewegt, sondern nur auf- und abgebaut wird. Die Transversalkomponente ist statisch in Bewegungsrichtung, aber die Phase ihrer Einhüllenden wandert absolut konstant voran mit der Geschwindigkeit.

$$c_{SI} = c$$

c_{SI} = Schwingungsimpuls Phasengeschwindigkeit

Dies ergibt sich aus der longitudinalen Phasengeschwindigkeit $2c$ und den harmonischen Schwingungsbedingungen.

3.8 POLARISATION

Eine sich aufweitende Longitudinalkomponente polarisiert sich selbst. Durch Wirbelfelder der polarisieren sich variable elektrische und magnetische Felder aus sich heraus. Dabei entsteht immer der ein rechter Winkel.

Blau ist äquivalent mit der magnetischen Feldstärke und rot mit der elektrischen Feldstärke.

Abbildung 6 Polarisation

3.9 EIGENDREHIMPULS

Das Planck'sche Wirkungsquantum h hat die Einheit eines Drehimpulses. Ein Eigendrehimpuls des Schwingungsimpulses ist nicht vorhanden. Das gesamte Schwingungspaket besitzt ebenfalls keinen Eigendrehimpuls.

Eine zirkulare Polarisation entsteht durch die Art der Ansteuerung des Sendeelements. Dabei entsteht ein Drall des gesamten Sendesignals, jedoch nicht des einzelnen Photons.

3.10 ZWISCHENFAZIT

Die Eigenschaften des Photons sind auf die beiden komplementären Schwingungsimpulse (Schwingungspaket) übergegangen.

Der Energiefluss in infinitesimalen Portionen ist die Ursache der kontinuierlichen Bewegung.

Die Frequenz des Schwingungspakets beträgt.

$$f = \frac{E}{h}$$

Die Wellenlänge der Transversalkomponente beträgt.

$$\lambda_T = \frac{c}{f}$$

Die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente beträgt.

$$c_T = c$$

Die Longitudinalkomponente des Schwingungsimpulses hat die halbe Wellenlänge des Schwingungspaketes.

$$\lambda_L = \frac{c}{2f}$$

Die Phasengeschwindigkeit der Longitudinalkomponente beträgt.

$$c_L = 2c$$

Die Phasengeschwindigkeit c_{SI} der Einhüllenden beträgt.

$$c_{SI} = c$$

Eine sich aufweitende Longitudinalkomponente polarisiert sich selbst.

Ein Eigendrehimpuls des Schwingungsimpulses ist nicht vorhanden.

Korb

4 ELEKTROMAGNETISCHER SCHWINGUNGSIMPULS MIT ELEMENTARKERN

4.1 WELLE-TEILCHEN-PRINZIP IM SCHWINGUNGSIMPULS

Der Welle-Teilchen-Dualismus beschreibt das konträre Verhalten der Materie als Teilchen und Welle. Hier besitzt das Teilchen (punktförmiger Kern) alle Eigenschaften und die Welle (Feld) ist das Produkt der Eigenschaften des Teilchens.

In dieser Theorie ist das Elementarteilchen (hier Elementarkern bezeichnet) masselos. Der masselose Elementarkern und der elektromagnetischen Schwingungsimpulses (elektromagnetische Masse) haben spezifische Eigenschaften.

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist die Masse/Energie des Teilchens. Der sphärenartige Kern (punktförmige Rechengröße) definiert die Ruheenergie und die Reflektionspunkte. Der Kern hüllt den Schwingungsimpuls ein. Diese Teilchensphäre passt sich der longitudinalen Wellenlänge an bzw. bestimmt sie. Das ganze System schrumpft mit der Energiezunahme, somit bleiben alle Verhältnisse immer gleich.

Der Kern legt die Ruheenergie/Ruhefrequenz des Schwingungsimpulses und somit des Teilchens fest. Diese Teilchen z. B. Elektronen binden den elektromagnetischen Schwingungsimpuls an sich, indem sie den Poynting-Vektor bei der halben longitudinalen Wellenlänge λ_L umdrehen bzw. reflektieren. Diese Eigenschaft des Teilchens ist fundamental, und dadurch unterscheidet sich das Teilchen mit ihrer Ruheenergie von der teilchenlosen elektromagnetischen Welle.

4.2 ELEKTROMAGNETISCHE MASSE

Beschreibung:

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls wird zur Masse der Materie, weil er die Energie durch seine Oszillation speichert. Nicht das elektrische oder magnetische Feld allein stellt die Masse dar, sondern erst die Speicherung der Energie durch den

Schwingungsimpuls. Das Elementarteilchen besitzt selbst keine Masse bzw. Trägheit. Teilchen und Masse bedingen sich gegenseitig und sind untrennbar miteinander verbunden.

Als Antrieb erzeugt der Schwingungsimpuls die Effekte die als Trägheit gemessen werden.

Die nach außen messbare Geschwindigkeit v , ist die resultierende Geschwindigkeit des Elementarteilchens (z. B. Elektron) in Zusammenspiel mit seinem reflektierten Schwingungsimpuls.

Die Spiegelung der Welle kann als offenes oder kurzgeschlossenes Ende des elektromagnetischen Schwingungsimpuls betrachtet werden. Es entsteht eine stehende Welle des Schwingungsimpuls mit dem Teilchen als Zentrum. Der masse- und trägheitslose Kern des Teilchens ist frei orientierbar. Somit kann der elektromagnetische Schwingungsimpuls seinen Geschwindigkeitsvektor in alle Richtungen ändern.

Bei der Geschwindigkeit v nahe absolut Null fließt die Energie in der Longitudinalkomponente komplett vor und zurück. Dabei finden die infinitesimalen transversalen Bewegungen statt und bilden die Sinusform. Die vor- und rücklaufende Welle besteht aus einem positiv orientierten Schwingungsimpuls und einem negativ orientierten Schwingungsimpuls.

Darstellung eines infinitesimalen Abschnittes in Ruhe (Ruhemasse):

$$E_R = mc^2$$

Abbildung 7: Schwingungsimpuls Geschwindigkeit $v \approx 0$

Die für die Fortbewegung interessante Longitudinalkomponente ist im Zustand des maximalen Energieinhalts dargestellt. Die Transversalkomponente ist nur symbolisch dargestellt (gestrichelt), da sie in diesem Zustand nicht vorhanden ist. Kern und Schwingungsimpuls sind örtlich identisch und haben die gleiche Ausdehnung (Wellenlänge

longitudinal). In diesem Zustand, der in der Realität nicht existiert, ist die Transversalkomponente in der Ausdehnung unendlich. D. h. bei der absoluten Geschwindigkeit Null verteilt sich die Masse im Raum.

Darstellung eines infinitesimalen Abschnittes bei $v \approx 0,16c$:

Die Energie befindet sich in der Longitudinalkomponente.

$$E = mc^2\gamma$$

γ = Lorentz-Faktor

Abbildung 8: Schwingungsimpuls Geschwindigkeit $v \approx 0,16c$

Durch die Kerngeschwindigkeit v verschieben sich die Reflektionspunkte des Schwingungsimpuls und der Schwingungsimpuls wandert mit der Geschwindigkeit v in Bewegungsrichtung.

4.3 TRÄGHEIT DER MATERIE

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist der Antrieb der Materie. Der Antrieb ist verlustfrei. Nur bei Beschleunigung wird Energie benötigt oder frei. Diese Eigenschaften sind als Trägheit der Masse messbar.

Der masselose Elementarkern bewegt sich mit der Geschwindigkeit v . Dadurch verschieben sich die Reflektionspunkte auf der Longitudinalkomponente kontinuierlich. Die Geschwindigkeit v ist das Ergebnis einer stehenden Welle, die weiterwandert durch die Verschiebung der Reflektionspunkte durch den Elementarkern.

4.4 RUHEENERGIE

Während der positiv orientierte Schwingungsimpuls nach vorne läuft, läuft der negativ orientierte Schwingungsimpuls in die entgegengesetzte Richtung. Somit ist die resultierende Geschwindigkeit in longitudinaler Richtung absolut Null. Die Masse/Energie ist hier die Ruhemasse/Ruheenergie.

Aus der Ruheenergie kann die Ruhefrequenz berechnet werden. Im allgemeinen Fall beträgt die Frequenz aus der Energie.

$$f = \frac{mc^2\gamma}{h}$$

Bei der Geschwindigkeit absolut Null beträgt die Ruhefrequenz.

$$f_R = \frac{mc^2}{h}$$

f_R = Ruhefrequenz

Die longitudinale Wellenlänge bei der Geschwindigkeit Null beträgt.

$$\lambda_{LR} = \frac{h}{m c}$$

λ_{LR} = Longitudinale Ruhewellenlänge

Sie entspricht der Compton Wellenlänge.

Die Formel für die De Broglie Wellenlänge beschreibt die Transversalkomponente des elektromagnetischen Schwingungsimpuls bei der Geschwindigkeit Null. Diese Geschwindigkeit kann nicht existieren, da sich das Feld in die Unendlichkeit ausbreitet.

$$\lambda_{TR} = \frac{h}{m v} = \infty$$

λ_{TR} = Transversale Ruhewellenlänge

4.5 ENERGIE

Die Energie des elektromagnetischen Schwingungspaketes mit Elementarkern E_{SP} beträgt.

$$E_{Photon} = E_{Schwingungspaket}$$

$$E_{SP} = h * f$$

$$E_{SP} = mc^2\gamma$$

$$f = \frac{mc^2\gamma}{h}$$

E_{SP} = Energie Schwingungspaket

Die Energie ist gleich aufgeteilt auf die komplementären Schwingungsimpulse.

$$E_{SP} = \frac{1}{2}E_{Sipositiv} + \frac{1}{2}E_{Sin negativ}$$

Gleichzeitig ist die Energie zeitlich gemittelt zur Hälfte in der transversalen und zur Hälfte in der longitudinalen Schwingungskomponente, da es sich um eine harmonische Schwingung handelt.

$$E_{SP} = \frac{1}{2}E_{Longitudinal} + \frac{1}{2}E_{Transversal}$$

Die Energie der longitudinalen Komponente.

$$E_L = h * f$$

$$E_L = h * \frac{c}{\lambda_L} \quad (1)$$

$$\lambda_L = \frac{h}{mc\gamma} \quad (2)$$

Aus (1) und (2)

$$E_L = \frac{1}{2}mc^2\gamma$$

E_L = Longitudinale Energie Schwingungsimpuls

Die Energie der transversalen Komponente.

$$E_T = h * f$$

$$E_T = h * \frac{c^2}{\lambda_T} \quad (1)$$

$$\lambda_T = \frac{h}{mv\gamma} \quad (2)$$

Aus (1) und (2)

$$E_T = \frac{1}{2} mc^2 \gamma$$

E_T = Transversale Energie Schwingungsimpuls

4.6 IMPULS

Bei einer Beschleunigung muss eine Kraft in Bewegungsrichtung aufgewendet werden, um den Reflektionspunkt auf der Longitudinalkomponente zu verschieben.

Der Impuls mal die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente ergibt die Energie die nötig ist, um den Reflektionspunkt der Longitudinalkomponente zu verschieben. Impuls und Energie sind im elektromagnetischen Schwingungsimpuls über die Phasengeschwindigkeit verbunden.

$$E = P * \frac{c^2}{v}$$

P = Impuls

Der bekannte Zusammenhang von Ruheenergie und Impuls ist auf die Integration der kinetischen Energie $\frac{1}{2} mv^2$ zu einer Teilenergie mv^2 der Gesamtenergie E zurückzuführen.

$$E = \sqrt{(pc^2) * (mc^2)^2}$$

4.7 PHASEGESCHWINDIGKEIT DER RESULTIERENDEN WELLE

Beschreibung:

Die Longitudinalkomponente des elektromagnetischen Schwingungsimpulses hat immer die absolute Geschwindigkeit $2c$. Die Geschwindigkeit der Einhüllenden des Schwingungsimpulses ist daher immer absolut c . Dies führt dazu, dass keine Beschleunigung im

herkömmlichen Sinne möglich ist, da der Antrieb der Materie mit der maximalen Geschwindigkeit läuft. Jedoch erzeugt die Verschiebung der Reflektionspunkte für die vor- und rücklaufende Welle die Geschwindigkeit v . Diese Geschwindigkeit v ist gleichzeitig die Teilchengeschwindigkeit v und die Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle v_{crw} .

Teilchengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle:

$$v = v_{crw}$$

v_{crw} = Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle (Teilchengeschwindigkeit)

Die konstante Phasengeschwindigkeit c des Schwingungsimpulses (mit und ohne Elementarkern) ergibt sich aus der longitudinalen Phasengeschwindigkeit

Phasengeschwindigkeit der Longitudinalkomponente:

$$c_L = 2c$$

zuzüglich der gleichen Zeit für die transversale Komponente. Daraus folgt zusammen mit den harmonischen Schwingungsbedingungen.

Phasengeschwindigkeit des Schwingungsimpulses (Einhüllende):

$$c_{SI} = c$$

Der Zusammenhang von Ruheenergie und bewegter/unbewegter Energie, ist auf die Integration der kinetischen Energie $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ zu einer Teilenergie $E_t = mv^2$ der Gesamtenergie $E = mc^2\gamma$ zurückzuführen. Dies beschreibt der Lorentz Faktor mit seiner geschwindigkeitsabhängigen Energierechnung.

$$\gamma = \sqrt{\frac{c^2}{c^2 - v_{crw}^2}}$$

Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle:

$$v_{crw} = \sqrt{c^2 - \frac{c^2}{\gamma^2}}$$

4.8 LORENTZ-FAKTOR

Der Lorentz-Faktor ist eine Koordinatentransformation unter der Einbeziehung der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Da die Masse/Energie und die Bewegung/Trägheit durch den elektromagnetischen Schwingungsimpuls funktionieren, und dieser eben die elektromagnetische Geschwindigkeit sein Eigen nennt, bringt sie mathematisch richtige Ergebnisse.

Die räumliche Darstellung des elektromagnetischen Schwingungsimpulses lässt die Zusammenhänge des Lorentz-Faktors deutlich werden.

Abbildung 9: Lorentz-Faktor

Der Elementarkern bewegt sich mit der Geschwindigkeit v . Dadurch verschieben sich die Reflektionspunkte kontinuierlich. Die Geschwindigkeit v ist das Ergebnis einer stehenden Welle, die weiterwandert durch die Verschiebung der Reflektionspunkte durch den Kern.

Der em. Schwingungsimpuls ist ein Antrieb der konstant mit der Geschwindigkeit c läuft. Man kann die Geschwindigkeit v auch als Resultat eines verlustlosen Antriebsschlupfes betrachten. Der Lorentz Faktor setzt ähnlich einer Schlupfrechnung bestimmte Energiewerte ins Verhältnis.

Der Lorentz-Faktor γ ist eine Energierechnung.

γ ist eine Kombination aus:

Ruheenergie: mc^2 (Energiezustand vor jeder Beschleunigung)

Bewegter Energie: mv^2 (Teilenergie der stehenden Welle, die tatsächlich durch Verschiebung der Reflektionspunkte in Bewegungsrichtung transportiert wurde)

Unbewegter Energie: $mc^2 - mv^2$ (Teilenergie die nicht von der Verschiebung der Reflektionspunkte erfasst wurde, Teil der stehenden Welle)

$$\gamma = \sqrt{\frac{c^2}{c^2 - v^2}}$$

Die Ruheenergie steht im Verhältnis zur unbewegten Energie.

Die Wurzel ist der Umrechnung der berechneten Energieverhältnisse geschuldet. Die Verhältnisse werden mit mv^2 berechnet. Jedoch beträgt die kinetische Energie $\frac{1}{2} mv^2$.

4.9 DISPERSIONSRELATION

Die Dispersion ist im elektromagnetischen Schwingungsimpuls nicht vorhanden. Im Gegenteil bedingt die harmonische Schwingung die Reinheit der Welle.

Die Frequenz f steht im Zusammenhang mit der Energie E und die Wellenzahl k mit dem Impuls P . Die Wellenzahl k_T bezieht sich auf die Transversalkomponente. Die Frequenz auf beide. Die Wellenlänge λ_L auf die Longitudinalkomponente. Deshalb existiert keine Dispersionsrelation.

Wellenzahl k_T :

$$k_T = \frac{1}{\lambda_T} \quad \text{mit}$$

$$\lambda_T = \frac{h}{mv\gamma}$$

Wellenlänge λ_L :

$$f = \frac{mc^2\gamma}{h} \quad (1)$$

$$\lambda_L = \frac{c}{f} \quad (2)$$

Aus (1) und (2) ergibt sich

$$\lambda_L = \frac{h}{mc\gamma}$$

4.10 ZWISCHENFAZIT

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist die Masse/Energie des Teilchens.

Als Antrieb erzeugt der Schwingungsimpuls die Effekte die als Trägheit gemessen werden.

Aus der Ruheenergie kann die Ruhefrequenz berechnet werden. Bei der Geschwindigkeit absolut Null beträgt die Ruhefrequenz.

$$f_R = \frac{mc^2}{h}$$

Die longitudinale Wellenlänge bei der Geschwindigkeit Null beträgt (Compton Wellenlänge).

$$\lambda_{LR} = \frac{h}{mc}$$

Die transversale Wellenlänge bei der Geschwindigkeit Null beträgt (De Broglie Wellenlänge).

$$\lambda_{TR} = \frac{h}{mv} = \infty$$

Die Energie des elektromagnetischen Schwingungspaketes mit Elementarkern E_{SP} beträgt.

$$E_{SP} = h * f$$

$$E_{SP} = mc^2\gamma$$

Die Energie ist gleich aufgeteilt auf die komplementären Schwingungsimpulse.

$$E_{SP} = \frac{1}{2}E_{Sipositiv} + \frac{1}{2}E_{Sinegativ}$$

Gleichzeitig ist die Energie zeitlich gemittelt zur Hälfte in der transversalen und zur Hälfte in der longitudinalen Schwingungskomponente.

$$E_{SP} = \frac{1}{2}E_{Longitudinal} + \frac{1}{2}E_{Transversal}$$

Impuls und Energie sind im elektromagnetischen Schwingungsimpuls über die Phasengeschwindigkeit verbunden.

$$E = P * \frac{c^2}{v}$$

Ebenso besteht der Zusammenhang von Ruheenergie und Impuls.

$$E = \sqrt{(pc^2) * (mc^2)^2}$$

Die Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle wird erzeugt durch die Verschiebung der Reflektionspunkte von vor- und rücklaufender Welle. Diese Geschwindigkeit v ist gleichzeitig die Teilchengeschwindigkeit v und die Phasengeschwindigkeit der resultierenden Welle v_{crw} .

$$v = v_{crw}$$

Ausgedrückt durch den Lorentz-Faktor.

$$v_{crw} = \sqrt{c^2 - \frac{c^2}{\gamma^2}}$$

Beim Lorentz-Faktor steht die Ruheenergie im Verhältnis zur unbewegten Energie.

$$\gamma = \sqrt{\frac{c^2}{c^2 - v^2}}$$

5 SPEKULATIONEN/INDIZIEN FÜR DEN ELEKTROMAGNETISCHEN SCHWINGUNGSPULS

5.1 BEWEGTES ELEKTRON IM BEWEGTEN MAGNETFELD

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls erklärt die Lorentzkraft, die ein Elektron erfährt, wenn es sich parallel mit gleicher Geschwindigkeit wie das Magnetfeld bewegt. Ein bewegtes Elektron schneidet die Magnetfeldlinien immer, da diese absolut im Raum stehen. Eine Umrechnung des Magnetfeldes in ein elektrisches Feld durch eine 90° Koordinatentransformation entfällt.

5.2 WELLENWIDERSTAND DES EM. SCHWINGUNGSPULSES OHNE ELEMENTARKERN

Eine klassische Welle benötigt ein Medium zur Ausbreitung und Energietransport. Das Schwingungspaket trägt das Medium in sich und breitet sich so im absoluten Vakuum aus.

Somit wird der Wellenwiderstand des Vakuums von 376,73 Ω zum Wellenwiderstand des elektromagnetischen Schwingungsimpulses.

Der Wellenwiderstand des Vakuums ist der Innenwiderstand der elektromagnetischen Welle im Vakuum. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist verlustfrei und hat eine unendliche Bandbreite.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = Z_i$$

Z_0 = Wellenwiderstand des Vakuums, Z_i = Welleninnenwiderstand, ϵ_0 = Elektrische Feldkonstante, μ_0 = Magnetische Feldkonstante

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls ist Schwingung und Fortbewegung zugleich. Ähnlich der ungedämpften Resonanzfrequenz des LC-Schwingkreises.

$$c = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 * \mu_0}}$$

5.3 LÄNGENKONTRAKTION UND ZEITDILATATION

Die Relativitätstheorie verortet die physikalischen Zusammenhänge der exorbitanten Energiezunahme bei hohen Geschwindigkeiten in den Makrokosmos. Sie erklärt die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit durch die Veränderung von Raum und Zeit unter dem Einfluss der Masse. Die Lorentz Transformation berechnet korrekt die Zusammenhänge von Energie, sprich Frequenz, Periodendauer und Wellenlänge.

Der em. Schwingungsimpuls enthält ebenfalls die gleichen Zusammenhänge. Aber die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit wird durch die absolute Geschwindigkeit der Schwingungsimpulskomponenten erklärt. Diese Zusammenhänge sind jedoch alle im Mikrokosmos verortet. Damit entfällt die für den Makrokosmos nötige Manipulation der Maßeinheiten bei der Relativitätstheorie.

Die relativistische Längenkontraktion $l = l_0 * \frac{1}{\gamma}$

l = Länge, l₀ = Ruhelänge

ist die Ruhewellenlänge der Longitudinalkomponente mal den invertierten Gammafaktor.

$$\lambda_L = \frac{h}{m c} * \frac{1}{\gamma}$$

Die relativistische Zeitdilatation $\Delta t = \Delta t_0 * \frac{1}{\gamma}$

Δt = Delta Zeit, Δt₀ = Delta Zeit Ruhe

ist die Ruheperiodendauer der Longitudinalkomponente mal den invertierten Gammafaktor.

$$T_L = \frac{h}{m c^2} * \frac{1}{\gamma}$$

T_L = Periodendauer Longitudinalkomponente

5.4 ORBITALMODELL ATOMARER WASSERSTOFF ¹H

Das Elektron steht senkrecht in Bezug auf seine Bewegungsrichtung im Orbit des atomaren Wasserstoffs. Das enorme elektrische Potential zwischen Proton und Elektron verbiegt die Transversalkomponente des em. Schwingungsimpulses. Damit entsteht eine elektromagnetische Massenschale des Elektrons die das Proton umschließt. Bei Vor- und Rücklauf der Energie zum Kern erfolgt eine Ablenkung Richtung Proton. Diese Ablenkung kompensiert die Strecke, mit der das Elektron versucht das Proton zu verlassen. Die Transversalkomponente landet bei der Rückkehr zum Kern exakt wieder am Anfang der Longitudinalkomponente.

5.5 FEINSTRUKTURKONSTANTE

Die Feinstrukturkonstante α ist ein dimensionsloser Wert, der die Aufspaltung der Spektrallinien im Wasserstoffatom beschreibt. Der elektromagnetische Schwingungsimpuls mit seiner absoluten Geschwindigkeit erklärt die Aufspaltung der Spektrallinien durch die Überlagerung von Geschwindigkeitsvektoren. Der Geschwindigkeitsvektor des Sonnensystems gegenüber der absoluten Geschwindigkeit Null wird auf Grund verschiedener Schätzung mit ca. $1 \cdot 10^6$ m/s angenommen. Die Phasengeschwindigkeit der Transversalkomponente beträgt im atomaren Wasserstoffatom Grundzustand ca. $2,2 \cdot 10^6$ m/s. Die Kreisbewegung und die nahezu geradlinige Grundgeschwindigkeit erklären die Abweichung von der idealen Kreisbahn.

6 FAZIT

Der elektromagnetische Schwingungsimpuls erklärt rational folgende fundamentale Zusammenhänge:

- Das mathematische Konstrukt Welle-Teilchen-Dualismus wird zu einem realen konsistenten Materiemodell.
- Die Masse der Elementarteilchen wird durch den Schwingungsimpuls erklärt. Die Masse hat damit eine elektromagnetische Grundlage.
- Die Trägheit der Materie wird durch den Schwingungsimpuls als Antrieb dargestellt.
- Der Ursprung der De Broglie Welle ist der Elektromagnetismus.
- Der Zusammenhang zwischen Masse und Lichtgeschwindigkeit wird durch den Schwingungsimpuls ersichtlich.
- Die Koordinatentransformation Lorentz-Faktor wird zur realen Energierechnung.
- Der räumliche Zusammenhang von Photonen und elektromagnetischer Welle wird logisch.
- Die Felder werden von substanzlosen Wirkgrößen zu einem echten Teil der Materie.
- Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit wird plausibel dargelegt.
- Eine Manipulation von Maßeinheiten wird nicht benötigt.
- Dem Kausalitätsprinzip wird Rechnung getragen.
- Der Doppelspaltversuch kann rational erklärt werden.